

UDK: 632.937

**SORIWSHI ZIYANKESLER TURLERI, KELITRETUGIN ZIYANLILIGI,
OLARGA QARSİ BIOLOGIYALIQ USİLDİ QOLLANIW**

Amaniyazov Islambek Polatovich,

tayanish doktorant

islambekamaniyazov1995@gmail.com

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19437173>

Annotaciya. Maqolada Qoraqalpogiston sharoiti qishloq xo'jalik ekinlari dalalarida tarqalgan so'ruvchi zararkunandalarga qarshi biologik kurash tadbirlarini olib borishning samaroli uslublarini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar natijalari keltirilgan.

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по определению эффективных методов при применении биологических мер против сосущих вредителей, распространенные на посевах сельскохозяйственных культур в условиях Каракалпакстана.

Annotation. The article presents the results of research on determining effective methods for carrying out biological control measures against pests distributed in the fields of agricultural crops in the conditions of Karakalpakstan.

Kalit so'zlar: O'simlik, zararkunanda, kemiruvchi, so'ruvchi, dinamika, zarari, qarshi kurash, biologik tadbir, samarodorligi.

Ключевая слова: Растение, вредители, подгрызающие, сосущие, динамика, вредоносность меры борьба, биологический мероприятия, эффективность.

Keywords: Plant, pests, gnawing, sucking, dynamics, harmfulness, control measures, biological measures, effectiveness.

Kirisiw. Aymaqlardıń agroiqlım sharayatlarına baylanıslı awıl xojalıq eginleri túrlerinde payda bolatuǵın zıyankesleriniń tarqalıw jaǵdaylarına baylanıslı, biocenozdıń tiykarın sorıwshı zıyankesler iyeleytuǵınlıǵı belgili. Sońǵı jıllarda Qaraqalpaqstan jaǵdayındaǵı ekologiyalıq tásirlerdiń keskin ózgeriwi nátiyjesinde payda bolıp atırǵan abiotikalıq hám biotikalıq tásirler elementleri, kóplegen awıl xojalıq eginleri atızlarında sorıwshı zıyankeslerdiń túrleri ǵalaba rawajlanıwına qolaylı imkaniyatlar jaratıp berip atırǵanlıǵı alıp barılıp atırǵan ilimiy jumislardıń nátiyjeleri menen tastıyqlanbaqda [1,3].

Bunday zıyankeslerdiń túrlerine qarsı gúres ilajların nátiyje beretugin dárejede shólkemlestiriw ushın, birinshi náwbette túrlerin, ortalıqtıń abiotikalıq, biotikalıq tásirlerine baylanıslı rawajlanıw bioekologiyasın, dinamikası menen zıyan keltiriw dárejesin tolıq anıqlap alıwdı talap etiledi. Búgingi baslı talap, bunday zıyankeslerge qarsı alıp barılıp atırǵan ximiyalıq usıllardı barınsha kemeytirip, biologiyalıq qarsı gúres ilajı tiykarındaǵı "Integraciyalıq qarsı gúres ilajı dizimin" rawajlandırıw bolıp tabıladı. Ilajdı ámelge asırıwda sorıwshı zıyankeslerdiń entomoakarifaglarınıń áhmiyetin kóteriw, mikrobiopreparatlardı qollanıw nátiyjeliligini asırıw, awıl xojalıǵınıń búgingi kún ushın tez sheshimin kútip turǵan aktual máselelerden esaplanadı.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Materiallar hám usillar. Sońgı jılları awıl xojalıq eginleri atızlarında payda bolıp atırǵan sorıwshı zıyankesler, olardıń entomoakarifagları túrlerin anıqlaw [2,4], bioekologiyalıq rawajlanıwın belgilew [2], keltiretuǵın zıyanlılıǵın úyreniw [8], biologiyalıq qarsı gúres ilajlerin ótkeriw [6,7], ilimiy-izertlewlerdi alıp barıw hám nátiyjelerdi analizlew [5,9,10] boyınsha berilgen metodikalıq qollanbalar tiykarında izertlew jumısları alıp barıldı.

Izertlew nátiyjeleri: Qaraqalpaqstan agrobiocenozında egilip atırǵan awıl xojalıq eginleri boyınsha tarqalǵan sorıwshı zıyankesleriniń túrlerin anıqlaw boyınsha sońgı jılları alıp barılǵan izertlewlerimiz nátiyjesinde, atızlarımızda temeki tripsi (*Thrips tabaci* Land.), palız shırınjası (*Aphis gossypii* Glov.), akaciya yaki jońshqa shırınjası (*Aphis medicaginis* Koch.), úlken ǵawasha shırınjası (*Acyrtosiphon gossypii* Morv.), órmekshi kene (*Tetranychus urticae* Koch.), ıssıxana aqqanatı (*Trialeurodes vaporariorum* Westw.), temeki yaki ǵawasha aqqanatı (*Bemisia tabaci* Genn.), jońshqa qandalası (*Adelphocoris lineolatis* Goeze.), dala qandalası (*Lygus pratensis*.), ǵawasha cikadası (*Cicadatra ochreate* Mel.), zıyanlı xasva (*Eurygaster integriceps* Put.), biyday shırınjası (*Schizaphis graminum* Rond.), biyday tripsi (*Haplothrips tritici* Kurd.), júweri tripsi (*Anaphothrips flavicinctus*.), mákke shırınjası (*Sipha maidis* Pass.), júweri shırınjası (*Aphis maydis* Fitch.), ápiwayı tamır shırınjası (*Forda trivialis* Pass.), pomidor zán kenesi (*Aculops lycopersici* Masee.), atanaq gülli qandala (*Eurydema oleracea* L., *Eu.venralis* kol., *Eu.ornata* L.), shabdál shırınjası (*Myzodes persicae* Sulz.), úlken shabdál shırınjası (*Pterochloroides persicae* Chol.), erik-qamıs shırınjası (*Hyalopterus pruni* Geoffr.), alma shırınjası (*Aphis pomi* De Geer.), almurt shırınjası (*Psylla vasilievi* Suts.), miywe órmekshi kenesi (*Tetranychus viennensis* Zacher.), miywe qońır kenesi (*Bryobia redikorzevi* Reck.), almurt kenesi (*Eriophyes pyri* Pagst.), túrleri anıqlandı. Usılardan zıyanlı xasva, biyday shırınjası, tripsi, pomidor zán kenesi, ıssıxana, ǵawasha aqqanatı, erik-qamıs shırınjası aldın aymaq sharayatında ushıraspaǵan bolsada, keyingi jılları keń tarqalıp, búgingi kúnde olarǵa qarsı alıp barılıp atırǵan gúres ilajlarınan kútilgen paydalılıqdı alıwda úlken mashqalalardıń júzege kelgenligi menen áhmiyetli esaplanadı.

Bunday zıyankeslerdiń aymaq sharayatında rawajlanıw bioekologiyası hám keltiretuǵın zıyanlılıq dárejesindegi ayırmashılıqlardı esapqa alǵanımda tiykarǵı túrleri shırınja hám aq qanatlar ekenligi málim boldı. Zıyankesler vegetaciya dáwiri baslanıwı menen sabzavot-palız eginlerinde payda bolıp, aqırına deyin keń tarqalıp zıyan keltiredi. Gúz ayları baslanıwı menen, usı atızlarǵa jaqın orınlardaǵı ıssıxanalarǵa kirip, rawajlanıwın dawam etetuǵın, ózlerine tán bolǵan qásiyetleri anıqlandı.

Bul túrlerdiń usınday tártipdegi rawajlanıw dinamikasın boldırmaslıq ushın, búgingi kúnde kóplegen eginlerdegi zıyankeslerine qarsı isletip kiyatırǵan mikrobiologiyalıq preparatlardıń Biotrin, 5% e.k. (Pyrethrins 50g/l) túriniń túrli muǵdarları qıyarda payda bolǵan shırınjalarǵa, tomattaǵı aq qanat zıyankesine qarsı qollanılıp paydalılıq dárejeleri anıqlandı.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Nátiyjede ashıq maydanlarǵa egilgen, qıyar atızlarındaǵı túplerdiń bir japıraǵında ortasha 16,3-19,8 dana palız shırınjası payda bolǵan atızlarǵa mikrobiopreparattın túrli muǵdarları isletilgende, aradan 3- kún ótiwi menen ilajdıń biologiyalıq paydalılıǵı 48,9-64,8 %, 7-kúni 77,9-84,2 %, 14-kúni 89,2-89,2 % hám esabatımızdı 21 kún ótkerip alıp barǵanımızda atızdaǵı 94,2-96,7 % zıyankes tolıq nabit bolıp, qalǵan zıyankesler sanı usı túr ushın qabil etilgen zıyanlılıqtıń ekonomikalıq shegerasınan pás dárejesinde saqlanǵanlıǵı belgili boldı.

Alınǵan maǵlıwmatlar, atızlardaǵı eginlerde usınday sorıwshı zıyankesler payda bolıwı menen olarǵa qarsı kórsetilgen mikrobiologiyalıq preparatlardıń qollanıwı nátiyjesinde hasıl tolıq saqlap qalınıp, sarıplanǵan shıǵın tolıq qaplanıp, ilajdıń xojalıq hám ekonomikalıq paydalılıǵı joqarı bolatuǵınlıǵı dálillendi.

Juwmaq hám usınıslar. Búgingi kúnge deyin alıp barılǵan ilimiy izertlew jumıslarınıń juwmaqları, awıl xojalıq eginleri atızlarında ushırasatuǵın zıyankesler arasında tarqalǵan arealları, keltiretuǵın zıyanlılıq dárejeleri boyınsha sorıwshı zıyankesler túrleri tiykarǵıları ekenligi anıqlandı. Bunday túrlerdiń rawajlanıw bioekologiyasındaǵı ayırmashlıq tamanların esapqa alıp, óndiriste qollanıw kiyatırǵan mikrobiologiyalıq preparatlardan Biotrin, 5% e.k. (Pyrethrins 50g/l) túrin tańlap hektarına 0,2-0,4 litr muǵdarın, 200-300 litr suwga aralastırıp, arnawlı búrkiwshi agregatlar járdeminde islew beriw usınıs etiledi. Preparatlardı qollanıwda, berilgen usınıslar tolıq támiynlenip, japıraq astındaǵı sorıwshı zıyankeslerge tolıq jetkerip beriletuǵın dárejedegi ilajlar támiynleniwi, usıldıń paydalılıq dárejesiniń tiykarın ekenligin esden shıǵarmaw kerek boladı.

Paydalanılǵan adebiyatlar:

1. Айтимов И.А. Қорақалпоғистон агробиоценози ўрмонзорлари зараркундаларига қарши кураш чораларининг илмий асослари /Автреф. киш. хўж. фан. фил. докт. Тошкент, 2022. – 41 б.
- 2.Алехин В.Т., Михайликова В.В., Михина Н.Г. Экономические пороги вредоносности вредителей, болезней и сорных растений в посевах сельскохозяйственных культур. Справочник. Министерство сельского хозяйства РФ. –Москва, 2016. –С. 4-35.
- 3.Баўатдинов Б.У. Қорақалпоғистон бұғдой агробиоценози зараркундаларининг доминант турларига қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш /Автреф. киш. хўж. фан. фил (PhD). докт. Тошкент, 2022. – 40 б.
- 4.Голуб В.Б., Колесова Д.А., Шуровенков Ю.Б. Энтомологические и фитопатологические коллекции, их составление и хранение. –Воронеж: «Изд.ВУ», 1980. –С. 116-228.
- 5.Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): учебник для высших сельскохозяйственных учебных заведений /Стереотипное издание. Перепечатка с 5-го изд., доп. и перераб. - М.: Альянс, 2014. - 351 с.
6. Мирзалиева Х.Р. Биологический метод борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур.-Ташкент: «Матбуат»,1986.-54 с.
7. Kimsanboev X.X. Biolaboratoriyalarda entomofaglarni ko'paytirish. –Toshkent: «O'qituvchi», 2000. –В. 3-32.
- 8.Танский В.И. Биологические основы вредоносности насекомых. –Москва: «Агропромиздат», 1988. –Б. 89-150.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

- 9.Хўжаев Ш.Т. Агротоксикология асослари ҳамда тадқиқот ўтказиш қоидалари. – Тошкент: «Навруз», 2018. –143 б.
- 10.Хўжаев Ш.Т. Қишлоқ хўжалигида пестицидларни ишлатиш ҳамда тадқиқот ўтказиш усул ва шартлари –Тошкент: «Zilol bulaq», 2020. –151 б.